

MÉTODOS ENSEMBLE APLICADOS À ESTIMATIVA DE PERMEABILIDADE DE RESERVATÓRIOS DE PETRÓLEO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

ENSEMBLE METHODS APPLIED TO PERMEABILITY ESTIMATION OF PETROLEUM RESERVOIRS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Hadassa Duperron Andrade Alves^{1,*}, Joemes de Lima Simas²

¹Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Tecnologia/Departamento de Engenharia de Petróleo e Gás, Manaus/AM, Brasil. E-mail:duperronhadassa@gmail.com

²Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Tecnologia/Departamento de Engenharia de Petróleo e Gás, Manaus/AM, Brasil. E-mail: joemes@ufam.edu.br

Resumo

A permeabilidade constitui um parâmetro fundamental para a engenharia de reservatórios, impactando diretamente a estimativa de reservas, a produtividade de poços e o planejamento estratégico da recuperação de hidrocarbonetos. Dada a natureza complexa e fortemente não linear das propriedades petrofísicas, os modelos empíricos tradicionais frequentemente falham em capturar a heterogeneidade dos meios porosos, gerando incertezas críticas no desenvolvimento de campos de petróleo. Nesse cenário, a inteligência artificial consolidou-se como uma ferramenta essencial, evoluindo de abordagens isoladas para métodos de aprendizado ensemble, que buscam atenuar vieses e aumentar a robustez preditiva por meio da combinação estratégica de múltiplos modelos. Esta pesquisa realiza uma análise crítica e sistemática da literatura científica produzida entre os anos de 2020 e 2025, investigando o estado da arte dos métodos ensemble aplicados a esse domínio específico. Utilizando as bibliotecas digitais Google Acadêmico, ScienceDirect e Springer Link Nature, foram selecionados e analisados 27 estudos primários que detalham o uso de técnicas de bagging, boosting e stacking. Os resultados apontam para uma clara predominância de algoritmos como Random Forest e XGBoost, além de evidenciarem o potencial superior das arquiteturas de stacking em cenários de elevada complexidade geológica, desde que acompanhadas de protocolos rigorosos de pré-processamento de dados e otimização de hiperparâmetros. Esta revisão sistemática consolida evidências sobre o desempenho superior dessas abordagens frente aos modelos tradicionais e isolados, servindo como uma base sólida para futuras investigações acadêmicas e aplicações industriais voltadas à seleção de protocolos de avaliação e técnicas preditivas mais eficazes na caracterização de reservatórios de petróleo.

Palavras-Chave: Permeabilidade. Aprendizado *ensemble*. Reservatórios de petróleo.

Abstract

Permeability is a fundamental parameter in reservoir engineering, as it directly influences reserve estimation, well productivity, and the strategic planning of hydrocarbon recovery. Due to the complex and highly non-linear nature of petrophysical properties, traditional empirical models frequently fail to capture the inherent heterogeneity of porous media, leading to critical uncertainties in the development of oil fields. In this context, artificial intelligence has established itself as an essential tool, evolving from standalone approaches to ensemble learning

methods, which aim to mitigate predictive bias and enhance robustness through the strategic combination of multiple models. This research conducts a critical and systematic analysis of the scientific literature produced between the years 2020 and 2025, investigating the current state of the art of ensemble methods applied specifically to this domain. By utilizing the digital libraries Google Scholar, ScienceDirect, and Springer Link Nature, 27 primary studies detailing the application of bagging, boosting, and stacking techniques were selected and thoroughly analyzed. The results indicate a clear predominance of algorithms such as Random Forest and XGBoost, while also highlighting the superior potential of stacking architectures in scenarios characterized by high geological complexity, provided they are supported by rigorous data preprocessing protocols and hyperparameter optimization. This systematic review consolidates evidence regarding the superior performance of these approaches compared to traditional and standalone models, serving as a solid baseline for future academic investigations and industrial applications focused on selecting more effective evaluation protocols and predictive techniques for petroleum reservoir characterization.

Keywords: Permeability. Ensemble learning. Petroleum reservoirs.

1. Introdução

A permeabilidade representa a capacidade de uma rocha em permitir o fluxo de fluidos através de seus poros interconectados, sendo inversamente proporcional à resistência que a rocha tem ao movimento do fluido (Rosa *et al.*, 2006). A avaliação precisa desse parâmetro é fundamental para a adequada descrição do fluxo em reservatórios, para a estimativa da produtividade de poços e para a previsão da recuperação futura de hidrocarbonetos (Subasi *et al.*, 2022).

Além disso, a predição da permeabilidade permite a compreensão da distribuição de saturação de fluidos e, conseqüentemente, a estimativa do potencial de extração de óleo e gás, bem como o planejamento da exploração e o dimensionamento de equipamentos de produção (Subasi *et al.*, 2022). Apesar de sua relevância, a determinação da permeabilidade não é trivial, o que torna sua estimativa um problema recorrente e desafiador para engenheiros de petróleo e geocientistas (Gholami *et al.*, 2014).

Historicamente, a indústria do petróleo tem empregado diferentes modelos empíricos e teóricos para inferir a permeabilidade, tais como a lei de *Archie*, a equação de *Kozeny-Carman* e a análise do indicador de zona de fluxo (FZI) (Archie, 1942; Kozeny, 1927; Carman, 1937; Amaefule *et al.*, 1993). Contudo, a capacidade de generalização dessas correlações é limitada, uma vez que as relações entre propriedades petrofísicas e parâmetros de fluxo tendem a ser intrincadas e fortemente não lineares, variando conforme litologia, heterogeneidade e condições de saturação e pressão (Gholami *et al.*, 2014). Assim, propriedades como a permeabilidade dificilmente podem ser estimadas com precisão por relações simplificadas ou lineares, o que

reforça a necessidade de abordagens capazes de representar melhor tais complexidades (Kalule *et al.*, 2023).

Nesse contexto, técnicas de IA e aprendizado de máquina têm sido amplamente utilizadas na literatura em problemas de classificação e regressão, pois permitem ajustar parâmetros de modelos para elevar a acurácia e capturar correlações não lineares entre características petrofísicas e permeabilidade (Mkono *et al.*, 2024). Na engenharia de petróleo, essas técnicas também se expandiram de modo significativo, sendo empregadas em atividades como perfuração (Nautiyal; Mishra, 2023; Tian; Dheyaa, 2025), caracterização de reservatórios (Abdelnabi *et al.*, 2025; Nkok; Fadairo; Oguntade, 2025), gestão de integridade de ativos (Jones *et al.*, 2025) e produção (Fan *et al.*, 2024).

Especificamente para a estimativa de permeabilidade, estudos recentes indicam a adoção de diferentes modelos de aprendizado de máquina, incluindo Redes Neurais Artificiais (*Artificial Neural Networks -- ANN*), Regressão Multivariável (*Multiple Variable Regression -- MVR*) e Máquinas de Vetores de Suporte (*Support Vector Machines -- SVM*), buscando resultados mais rápidos do ponto de vista computacional (Khan *et al.*, 2022).

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo geral sistematizar e analisar criticamente a literatura científica acerca do uso de métodos *ensemble* aplicados à estimativa de permeabilidade de reservatórios de petróleo, com base em uma revisão sistemática. Como objetivos específicos, busca-se realizar pesquisa bibliográfica nas plataformas Google Acadêmico, *ScienceDirect* e *Springer Link Nature* para identificar quais técnicas de aprendizado *ensemble* tem sido empregadas, quais estratégias de validação e métricas de desempenho são adotadas, e quais os principais avanços, limitações e tendências de pesquisa são apontados pelos estudos.

Justifica-se, portanto, a realização desta revisão sistemática pela relevância técnico-científica da permeabilidade na caracterização e no desenvolvimento de reservatórios, bem como, pela necessidade de consolidar evidências sobre o estado da arte de métodos *ensemble* nesse domínio.

2. Metodologia

A Revisão Sistemática da Literatura (RSL) é um processo estruturado para responder a questões de pesquisa mediante um protocolo que define métodos, buscas e critérios de seleção (Matloob *et al.*, 2021). Esta revisão baseou-se nas diretrizes de Aftab *et al.* (2018), Matloob *et*

al. (2021), Torres-Carrión et al. (2018) e Kitchenham e Brereton (2013), seguindo o fluxo metodológico de Matloob et al. (2021), conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1. Processo RSL.

Fonte: Adaptado de Aftab *et al.* (2018).

2.1 Questões da Pesquisa

QP1: Quais são as técnicas de *ensemble learning* mais aplicadas na estimativa de permeabilidade em reservatórios de petróleo?

QP2: Quais são os critérios de avaliação mais comuns utilizados para medir o desempenho dos modelos de *ensemble learning* na estimativa de permeabilidade?

QP3: Quais são as contribuições ou inovações dos trabalhos dos pesquisadores na melhoria do desempenho de predição dos modelos propostos/utilizados?

QP4: Caso haja análise comparativa entre métodos de *ensemble learning*, quais algoritmos demonstraram melhor desempenho na estimativa de permeabilidade?

2.2 Seleção de palavras-chave para a *string* de consulta

A seleção de palavras-chave para compor a *string* de consulta consiste na definição de um conjunto de termos que, combinados, possibilitam recuperar nas plataformas de busca acadêmica os estudos potencialmente relevantes para a RSL.

As palavras-chave e seus sinônimos foram organizados em uma estrutura lógica, conectando-se grupos de termos equivalentes por meio do operador booleano “OR” e relacionando diferentes dimensões do problema com o operador “AND”.

2.3 Seleção do espaço de busca

Esta etapa consiste na seleção das bibliotecas digitais para busca e extração da literatura por meio da *string* de consulta. Foram selecionadas três bases amplamente reconhecidas: Google Acadêmico, Springer Nature Link e Science Direct. Como cada biblioteca apresenta mecanismos de busca distintos, foram realizados ajustes na *string* de consulta para garantir a recuperação de estudos aderentes ao escopo da pesquisa. As consultas foram executadas com diferentes combinações de palavras-chave, e o número total de resultados obtidos de cada biblioteca digital são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Fontes de dados e resultados da pesquisa

Espaço de busca	Data de pesquisa	Nº total de resultados
Google Acadêmico	27/dez/2025	686
Springer Nature Link	27/dez/2025	557
ScienceDirect	27/dez/2025	1381

Fonte: Autor (2025).

2.4 Definição dos Critérios de Seleção

Esta etapa define o escopo do estudo por meio do estabelecimento explícito dos critérios de seleção para a triagem dos artigos de pesquisa extraídos. Essa etapa pode ser subdividida em duas: critérios de inclusão e critérios de exclusão.

2.4.1 Critérios de Inclusão (CI):

CI1: Artigos publicados de 2020 a 2025.

CI2: Estudos que utilizem ao menos uma técnica de aprendizado *ensemble* para estimativa de permeabilidade em reservatórios de petróleo.

CI3: Artigos de pesquisa, dissertações e teses que discutem a aplicação de métodos *ensemble* na previsão de permeabilidade.

CI4: Estudos que fornecem dados suficientes para a análise, como resultados quantitativos, métricas de desempenho, ou discussões detalhadas.

2.4.2 Critérios de Exclusão (CE):

CE1: Estudos publicados antes de 2020 e depois de 2025.

CE2: Publicações em idiomas que não sejam inglês ou português.

CE3: Estudos que apenas mencionem aprendizado *ensemble* (ex.: revisão narrativa) sem aplicar os modelos na estimativa de permeabilidade.

CE4: Artigos de revisão e resumos de conferências sem texto completo.

2.5 Extração da literatura

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 27 artigos foram selecionados. Para o mapeamento temporal, priorizou-se o ano de disponibilização (*online first*), mantendo-se o ano do volume oficial para fins de citação e referência.

2.6 Avaliação da qualidade

Foi elaborado um *checklist* de QA (Critérios de Qualidade) para avaliar a qualidade e a adequação dos estudos primários incluídos. Cada Estudo Primário (EP) selecionado foi analisado com base nos critérios de qualidade (CQ), recebendo uma pontuação entre 0 e 1 para cada questão avaliada. Considerando o conjunto de EPs incluídos nesta RSL, observou-se que, em média, os estudos alcançaram um *score* superior a 85%, indicando uma qualidade adequada do corpo de evidências.

3. Resultados e Discussão

Esta é a última e mais importante etapa do processo de RSL, pois fornece respostas às perguntas de pesquisa identificadas na primeira fase.

3.1 QP1: Técnicas de *ensemble learning* mais aplicadas

Foram utilizados mais de 10 métodos nas pesquisas dos estudos selecionados. Todos os métodos usados foram agrupados em três categorias: *bagging*, *boosting* e *stacking*. O grupo *boosting* e *bagging* representam a maior parte dos algoritmos usados, representando mais de 95% somados. Durante a revisão, foi observado que *Random Forest* (RF), *XGBoost*, *Gradient Boosting* (GB) e *AdaBoost* são os modelos mais utilizados, compondo mais de 75% dos métodos.

3.2 QP2: Critérios de avaliação mais comuns

Os autores utilizaram diversas métricas de performance para avaliar o desempenho dos métodos de previsão de permeabilidade. Os métodos mais usados nos estudos foram R^2 , RMSE, MAE e MSE, que representam mais de 70% das métricas aplicadas. Os pesquisadores também utilizaram as métricas R, acurácia, MAPE, R^2_a , MSLE, RMSLE, RE, SD, MaxE, minE, ME, RRSE, RAE e ACI.

3.3 QP3: Contribuições para melhoria do desempenho preditivo

3.3.1 Pré-processamento de Dados

O pré-processamento de dados é uma etapa fundamental, pois os dados brutos são frequentemente imperfeitos, contendo ruídos, valores ausentes e *outliers*. Os autores utilizaram diferentes técnicas de pré-processamento, incluindo escalonamento de atributos (*Z-Score*, *Min-Max*), extração de atributos (PCA, UMAP), seleção de atributos (RF, SHAP, correlação de Pearson), transformação de atributos (*log transformation*, *Box-Cox*), limpeza de dados (IQR, DBSCAN, IF) e *imputação* de dados faltantes (MICE, *Median Imputation*). Destaca-se a pesquisa de Otchere (2021), que introduziu um *workflow* combinando *Random Forest* e regularização *Lasso* para seleção robusta de características.

3.3.2 Validação Cruzada K-fold

Diversos pesquisadores utilizaram a validação cruzada de *5-fold* (Albuquerque, 2020; Tembely; AlSumaiti; Alameri, 2021). Outras configurações também foram observadas: *4-fold* (Mohammadian *et al.*, 2022), *7-fold* (Riyadi *et al.*, 2024) e *10-fold* (Sun *et al.*, 2021). Hussen *et al.* (2024) explorou múltiplas configurações e concluiu que a acurácia seguiu a ordem: *10-fold* > *5-fold* > *3-fold* > *7-fold* > *9-fold*.

3.3.3 Otimização de hiperparâmetros

Os métodos mais recorrentes incluem o *Grid Search* (Albuquerque, 2020; Otchere *et al.*, 2021; Sun *et al.*, 2021), a Otimização Bayesiana (Gu, Zhang e Bao, 2021; Soromotin; Martyushev; Pereira, 2025) e o *Random Search* (Abbas, Al-Mudhafar e Wood, 2023). Além desses, os autores também empregaram os métodos *Particle Swarm Optimization* (Gu *et al.*, 2021), *Genetic Algorithm* (Masroor *et al.*, 2022) e *Mind Evolutionary Algorithm* (Chao *et al.*, 2023).

3.3.4 Meta-aprendizado (*Stacking*)

Kalule *et al.* (2023) propuseram um *framework* de *stacked ensemble learning* (SMR-ML e SMR-NN) que superou consistentemente os modelos individuais. Riyadi *et al.* (2024) investigaram um conjunto de *ensembles* e MLP, onde o *stacking* com XGBoost como *meta-learner* atingiu $R^2 = 0,97$. Hussen *et al.* (2025) introduziram quatro modelos híbridos empilhados, com destaque para o Stack_B (XGBoost como meta-regressor), que alcançou $R^2 = 0,92$.

3.4 QP4: Análise comparativa de desempenho

Dos 27 estudos selecionados, 18 realizaram análise comparativa de vários algoritmos *ensemble*. A Tabela 2 sintetiza os principais resultados comparativos.

Tabela 2. Análise comparativa de desempenho entre métodos *ensemble*.

Autores	Métodos comparados	Melhor desempenho
Subasi <i>et al.</i> (2022)	SGB e RF	SGB (maior acurácia, porém maior tempo)
Otchere <i>et al.</i> (2021)	RFLasso-XGBoost, XGBoost, PCA-XGBoost	RFLasso-XGBoost
Tembely, AlSumaiti e Alameri (2021)	RF e XGBoost	RF (maior estabilidade, $R^2 > 81\%$)
Gu, Zhang e Bao (2021)	PSO-XGBoost e PSO-GBDT	PSO-XGBoost (menor MSE)
Sun <i>et al.</i> (2021)	RF e GBDT	RF (acurácia ~95% no treino)
Guo <i>et al.</i> (2022)	RF, GBDT, LightGBM, CatBoost	CatBoost (melhor generalização)
Kalule <i>et al.</i> (2023)	RF, GB, SMR-ML, SMR-NN	SMR-ML e SMR-NN (superaram modelos base)
Abbas, Al-Mudhafar, Wood (2023)	GBM-DHP, GS-GBM-HPO, RS-GBM-HPO	RS-GBM-HPO (menores erros)
Chao <i>et al.</i> (2023)	MEA-ADABPANN, GA-ADABPANN, PSO-ADABPANN	MEA-ADABPANN (menos iterações)
Hussen <i>et al.</i> (2024)	BT, RF, ET	ET ($R^2 = 0,976$)
Otchere (2024)	RF, ET, XGBoost	ET (melhor estatística), XGBoost (realismo)
Kumar e Ghosh (2025)	RF, GB, XGBoost, AdaBoost	RF (R^2 agregado = 0,76)
Davari e Kadkhodaie (2024)	RF e GB	RF (R^2 médio = 0,925)
Riyadi <i>et al.</i> (2024)	RF, XGBoost, LightGBM, CatBoost, <i>Bagging</i> , <i>Stacking</i>	LightGBM (com porosidade, $R^2 = 0,97$)

Autores	Métodos comparados	Melhor desempenho
Khalid <i>et al.</i> (2024)	AdaBoost, GB, XGB	XGBoost (maior correlação)
Al-Mudhafar <i>et al.</i> (2025)	XGBoost, LightGBM, CatBoost, Adaboost, RF, GB	XGBoost ($R^2 = 0,966$ treino; $0,935$ teste)
Hussen <i>et al.</i> (2025)	GB, XGBoost, AdaBoost, <i>Stacking</i>	GB (RMSE = 17,40); Stack_B ($R^2 = 0,92$)
Wang e Hou (2025)	RF e XGBoost	RF (menor RMSE = 45,88)

Fonte: A autora (2025).

4. Conclusões

A síntese dos estudos indica que o avanço na estimativa de permeabilidade com *ensemble learning* não depende apenas da escolha do algoritmo, mas do conjunto do fluxo de modelagem --- desde o tratamento dos dados até a validação. Nesse panorama, observa-se uma predominância de abordagens de *bagging* e *boosting* na prática (como *Random Forest* e variantes de *Gradient Boosting*, a exemplo de *XGBoost*, *LightGBM* e *CatBoost*), enquanto o *stacking*/meta-aprendizado se destaca como alternativa de alto desempenho em cenários onde há maior disponibilidade computacional e rigor na calibração.

Os resultados apontam que o *Random Forest* é consistentemente um dos algoritmos mais robustos e estáveis, com bom desempenho mesmo sem otimização extensiva, enquanto o *XGBoost* frequentemente alcança os maiores valores de R^2 e menores erros, especialmente quando associado a estratégias avançadas de pré-processamento e otimização bayesiana. O *CatBoost* e o *LightGBM* surgem como alternativas eficientes para conjuntos de dados com muitas variáveis categóricas ou grandes volumes de dados. O *stacking*, embora computacionalmente mais caro, demonstrou potencial superior em cenários de alta complexidade geológica, desde que acompanhado de protocolos rigorosos de validação.

Para aplicações profissionais, recomenda-se atenção especial à padronização de protocolos de comparação, à descrição completa do pré-processamento (incluindo critérios de remoção/tratamento de *outliers*), ao reporte transparente de particionamento de dados e hiperparâmetros, e à avaliação do *trade-off* entre ganho de acurácia e custo computacional.

Estudos futuros podem contribuir ao investigar a generalização de métodos *ensemble* por meio de técnicas de *Transfer Learning* em contextos geológicos distintos, como os reservatórios carbonáticos do Pré-sal brasileiro.

5. Agradecimentos

Agradeço primeiramente à minha família pelo apoio incondicional e compreensão durante toda a jornada acadêmica. Aos meus amigos, que me incentivaram nos momentos desafiadores e celebraram cada conquista alcançada. Expresso minha gratidão especial à minha orientadora, cuja paciência, ajuda e disponibilidade foram essenciais para a realização deste trabalho.

6. Referências

- ABBAS, M. A.; AL-MUDHAFAR, W. J.; WOOD, D. A. *et al.* Improving permeability prediction in carbonate reservoirs through gradient boosting hyperparameter tuning. **Earth Science Informatics**, v. 16, p. 3417-3432, 2023.
- ABDELNABI, A.; ABDALLA, M.; QAYSI, S. *et al.* Supervised and unsupervised machine learning for reservoir characterization in heterogeneous geological settings: a case study from the eastern Sirte Basin, Libya. **Acta Geophysica**, v. 73, p. 5613-5628, 2025.
- AFTAB, S.; AHMAD, M.; HAMEED, N. *et al.* Rainfall prediction using data mining techniques: a systematic literature review. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, v. 9, n. 5, p. 38-43, 2018.
- ALBUQUERQUE, M. R. **Prediction of petrophysical properties using machine learning and hierarchical multi-task linear models**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Sistemas e Computação) -- Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.
- AL-MUDHAFAR, W. J.; HASAN, A. A.; ABBAS, M. A. *et al.* Machine learning with hyperparameter optimization applied in facies-supported permeability modeling in carbonate oil reservoirs. **Scientific Reports**, v. 15, 12939, 2025.
- AMAEFULE, J. O.; ALTUNBAY, M.; TIAB, D. *et al.* **Enhanced reservoir description: using core and log data to identify hydraulic (flow) units and predict permeability in uncored intervals/wells**. In: SPE ANNUAL TECHNICAL CONFERENCE AND EXHIBITION, 1993. Anais [...]. OnePetro, 1993.
- ARCHIE, G. E. The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics. **Transactions of the AIME**, v. 146, p. 54-62, 1942.
- CARMAN, P. C. Fluid flow through granular beds. **Transactions of the Institution of Chemical Engineers**, v. 15, p. 150-166, 1937.
- CHAO, Z.; DANG, Y.; PAN, Y. *et al.* Prediction of the shale gas permeability: a data mining approach. **Geomechanics for Energy and the Environment**, v. 33, 100435, 2023.
- CLAPP, J.; RUDER, S. L. Precision technologies for agriculture: digital farming, geneedited crops, and the politics of sustainability. **Global Environmental Politics**, v. 20, n. 3, p. 49-69, 2020.

- COPPOLA, M. *et al.* **Innovative vineyards environmental monitoring system using deep edge AI. In: Artificial Intelligence for Digitising Industry--Applications.** River Publishers, 2022. p. 261-278.
- DAS, B. R.; HASAN, S. R.; SABUJ, S. R. *et al.* A comprehensive survey on emerging AI technologies for 6G communications. **International Journal of Intelligent Networks**, v. 6, p. 113-150, 2025.
- DAVARI, M. A.; KADKHODAIE, A. Comprehensive input models and machine learning methods to improve permeability prediction. **Scientific Reports**, v. 14, 22087, 2024.
- ELIZEU, I. C. Métodos de aprendizado de máquina aplicados ao cálculo de permeabilidade equivalente em reservatórios de petróleo fraturados. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional) -- Laboratório Nacional de Computação Científica, Petrópolis, 2023.
- FAN, Z.; LIU, X.; WANG, Z. *et al.* A novel ensemble machine learning model for oil production prediction with two-stage data preprocessing. **Processes**, v. 12, 587, 2024.
- GAO, R. X.; KRÜGER, J.; MERKLEIN, M. *et al.* Artificial intelligence in manufacturing: state of the art, perspectives, and future directions. **CIRP Annals**, v. 73, n. 2, p. 723-749, 2024.
- GHOLAMI, R.; MORADZADEH, A.; MALEKI, S.; AMIRI, S.; HANACHI, J. Applications of artificial intelligence methods in prediction of permeability in hydrocarbon reservoirs. **Journal of Petroleum Science and Engineering**, v. 122, p. 555-564, 2014.
- GU, Y.; ZHANG, D.; BAO, Z. *et al.* A new data-driven predictor, PSO-XGBoost, used for permeability of tight sandstone reservoirs. **Journal of Petroleum Science and Engineering**, v. 199, 108350, 2021.
- GUO, Q.; CHENG, S.; ZENG, F. *et al.* Reservoir permeability prediction based on analogy and machine learning methods. **Lithosphere**, v. 2022, 5249460, 2022.
- HUSSEN, A.; MUNSHI, T. A.; JAHAN, L. N. *et al.* Advanced machine learning approaches for predicting permeability in reservoir pay zones based on core analyses. **Heliyon**, v. 10, n. 12, e32666, 2024.
- HUSSEN, A.; MUNSHI, T. A.; CHOWDHURY, M. *et al.* Evaluating reservoir permeability from core data: leveraging boosting techniques and ANN for heterogeneous reservoirs. **Applied Computing and Geosciences**, v. 26, 100247, 2025.
- JONES, J. F.; RAJ, V.; ABAS, P. E.; *et al.* Application of artificial intelligence for asset integrity management of offshore oil and gas pipelines. **Life Cycle Reliability and Safety Engineering**, v. 14, p. 503-530, 2025.
- KALULE, R.; ABDERRAHMANE, H. A.; ALAMERI, W. *et al.* Stacked ensemble machine learning for porosity and absolute permeability prediction of carbonate rock plugs. **Scientific Reports**, v. 13, 9855, 2023.
- KHALID, M. S.; MANSOUR, A. S.; DESOUKY, S. E. D. M. *et al.* Carbonate reservoir characterization and permeability modeling using machine learning. **Earth Science Informatics**, v. 17, p. 4675-4694, 2024.
- KHAN, H.; SRIVASTAV, A.; MISHRA, A. K. *et al.* Machine learning methods for estimating permeability of a reservoir. **International Journal of System Assurance Engineering and Management**, v. 13, p. 2118-2131, 2022.

KITCHENHAM, B.; BRERETON, P. A systematic review of systematic review process research in software engineering. **Information and Software Technology**, v. 55, n. 12, p. 2049-2075, 2013.

KOZENY, J. Ueber kapillare Leitung des Wassers im Boden. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, v. 136, n. 2a, p. 271-306, 1927.

KUMAR, V.; GHOSH, S. Estimation of vertical permeability of Hugun sandstone from petrophysical well logs using ensemble methods. **Arabian Journal for Science and Engineering**, v. 50, p. 4943-4961, 2025.

MASROOR, M.; NIRI, M. E.; RAJABI-GHOZLOO, A. H. *et al.* Application of machine and deep learning techniques to estimate NMR-derived permeability from conventional well logs. **Journal of Petroleum Exploration and Production Technology**, v. 12, p. 2937-2953, 2022.

MATLOOB, F.; AFTAB, S.; AHMAD, M. *et al.* Software defect prediction using supervised machine learning techniques: a systematic literature review. **Intelligent Automation and Soft Computing**, v. 29, 2021.

MKONO, C. N.; SHEN, C.; MULASHANI, A. K. *et al.* An improved permeability estimation model using integrated approach of hybrid machine learning technique and Shapley additive explanation. **Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering**, v. 17, n. 5, p. 2928-2942, 2025.

MOHAMMADIAN, E.; KHEIROLLAHI, M.; LIU, B. *et al.* A case study of petrophysical rock typing and permeability prediction using machine learning in a heterogeneous carbonate reservoir in Iran. **Scientific Reports**, v. 12, 4505, 2022.

NAUTIYAL, A.; MISHRA, A. K. Drill Bit Selection and Drilling Parameter Optimization using Machine Learning. **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science**, v. 1261, 012027, 2023.

NKOK, L. Y.; FADAIRO, A. S.; OGUNTADE, T. I. Advanced machine learning-based predictive tools for estimating petrophysical parameters: a case study from the Little Knife Field, North Dakota. **Earth Science Informatics**, v. 18, n. 3, 2025.

OTCHERE, D. A.; GANAT, T. O. A.; GHOLAMI, R. *et al.* A novel custom ensemble learning model for an improved reservoir permeability and water saturation prediction. **Journal of Natural Gas Science and Engineering**, v. 91, 103962, 2021.

OTCHERE, D. A. Fundamental error in tree-based machine learning model selection for reservoir characterisation. **Energy Geoscience**, v. 5, n. 2, 100229, 2024.

RANE, N.; CHOUDHARY, S.; RANE, J. Artificial intelligence and machine learning in renewable and sustainable energy strategies. **Hybrid Advances**, v. 2, p. 80-102, 2024.

RIYADI, Z. A.; OLUTOKI, J. O.; HERMANA, M. *et al.* Machine learning prediction of permeability distribution in the X field Malay Basin using elastic properties. **Results in Engineering**, v. 24, 103421, 2024.

ROSA, A. J.; CARVALHO, R. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 3. ed. São Paulo: Interciência, 2006.

SOROMOTIN, A. V.; MARTYUSHEV, D. A.; PEREIRA, J. L. J. *et al.* On the application of machine learning algorithms in predicting the permeability of oil reservoirs. **Artificial Intelligence in Geosciences**, v. 6, n. 2, 100126, 2025.

SUBASI, A.; EL-AMIN, M. F.; DARWICH, T. *et al.* Permeability prediction of petroleum reservoirs using stochastic gradient boosting regression. **Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing**, v. 13, p. 3555-3564, 2022.

SUN, J.; ZHANG, R.; CHEN, M. *et al.* Identification of porosity and permeability while drilling based on machine learning. **Arabian Journal for Science and Engineering**, v. 46, p. 7031-7045, 2021.

TEMBELY, M.; ALSUMAITI, A. M.; ALAMERI, W. S. *et al.* Machine and deep learning for estimating the permeability of complex carbonate rock from X-ray micro-computed tomography. **Energy Reports**, v. 7, p. 1460-1472, 2021.

TIAN, J.; DHEYAA, A. State-of-the-art review on Automatic Vertical Drilling Tools: Addressing vibrational load challenges in oil and gas operations. **Results in Engineering**, v. 25, 104416, 2025.

TORRES-CARRIÓN, P. V.; GONZÁLEZ-GONZÁLEZ, C. S.; ACIAR, S. V.; MORALES, G. R. Methodology for systematic literature review applied to engineering and education. **IEEE Global Engineering Education Conference (Educon)**, Tenerife. Anais [...]. IEEE, 2018. p. 1364-1373.

WANG, Fuyong; HOU, Xianmu. Machine learning-based prediction of physical parameters in heterogeneous carbonate reservoirs using well log data. **Energy Geoscience**, v. 6, n. 2, p. 100383, 2025.